

SERTIFIOINTI LUONNONLAIDUNLIHAN BRÄNDÄYKSESSÄ

1. Laiduntavaa karjaa Suomessa 2. Metsälaidun Etelä-Suomessa 3. Metsälaidun Itä-Suomessa 4. Laiduntavia lampaita Suomessa (Kuvat: Tanja Kähkönen)

MITÄ JA MIKSI

Sertifiointi on yksi tapa brändätä, luoda mielikuvaa agrometsätalouden tuotteista ja palveluista kuluttajille. Sertifiointi lisää lihantuotantokäytäntöjen läpinäkyvyyttä viljelijöiltä kuluttajille, erityisesti ruoantuotannon ympäristövaikutusten ja luonnon monimuotoisuuden osalta. Se osoittaa myös lihan alkuperän. Luonnonlaidunliha on peräisin eläimistä, jotka laiduntavat luonnonlaitumilla tai luonnontilan kaltaisilla laitumilla, mukaan lukien perinnebiotoopit, kuten metsälaitumet ja niityt Suomessa, perinteisen karjanhoidon vuosisatojen aikana muovaamissa ympäristöissä.

Luonnonlaitumet ja luonnontilan kaltaiset laitumet olivat aiemmin tärkeitä karjan laidunalueita osana perinteistä maataloutta, mutta nykyään niistä on jäljellä vain murto-osa. Näiden alueiden vähenemisen seurauksena laiduntamisesta riippuvaisten hyönteisten ja kasvien runsaus on vähentynyt, mikä on johtanut muutoksiin näiden maisemien luonnon monimuotoisuudessa. Nykyään monet näistä alueista saavatkin valtion tukea perinnebiotooppien hoitoon. Tällä hetkellä noin neljäsosa Suomen uhanalaisista lajeista elää luonnonlaitumilla ja luonnontilan kaltaisilla laitumilla ja tarvitsee niitä elinympäristöinä.

MITEN

Ensimmäinen suomalainen fila sai luonnonlaidunlihasertifikaatin vuonna 2022. Luonnonlaitumilla ja luonnontilan kaltaisilla laitumilla laiduntamalla tuotettua lihaa on tuotettu Suomessa myös tätä aiemmin, ja sitä tuotetaan edelleen myös ilman sertifiointia. Sertifiointi kuitenkin varmistaa kuluttajalle, että luonnonlaidunlihan sertifiointikriteerit täyttyvät, kuten se, että eläimet laiduntavat luonnonlaitumilla vähintään 50 % laiduntamiskaudesta. Sertifiointikriteerien noudattamista valvotaan maatilojen auditoinneilla ja säännöllisellä raportoinnilla. Suomalainen luonnonlaidunlihasertifiointi sai inspiraationsa vastaavasta sertifiointista Ruotsissa.

Luonnonlaidunlihan sertifiointiin lisäksi vuodesta 2022 lähtien on järjestetty "luonnonlaidunpäivä", tapahtuma, jossa viljelijöillä ympäri Suomea on tilallaan avoimien ovien päivä kuluttajien tietoisuuden edistämiseksi luonnonlaidunten laiduntamiseen liittyen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Avainsanat: Brändäys, sertifiointi, markkinointi

Funded by
the European Union

HYÖDYT

Sertifiointi auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä lihan kulutukseen liittyen. Luonnonlaidunlihan sertifiointin tapauksessa tämä tarkoittaa, että kuluttajat tietävät vähimmäisosoituksen siitä kuinka paljon eläimet laiduntavat luonnonlaitumilla laidunnuskauden aikana ja kuinka niitä ruokitaan sisäruokintakauden aikana. Sertifiointin avulla kuluttajat saavat tietoa näistä eläinten hyvinvointiin vaikuttavista aiheista. Samalla kuluttajat voivat olla varmoja luonnonlaidunlihan ympäristönäkökohdista. Ympäristönäkökohtia ei välttämättä mainita sertifiointikriteereissä, vaan ne ovat suora tai epäsuora seuraus laiduntamisesta luonnonlaitumilla ja luonnonfilan kaltaisilla laitumilla, mikä hyödyttää ekosysteemiä.

Laiduntaminen luonnonlaitumilla ja luonnonfilan kaltaisilla laitumilla on yksi harvoista ruoantuotantomenetelmistä, joilla on potentiaalia lisätä luonnon monimuotoisuutta. Vaikka laiduntaminen muuttaa kasvivyhteisöä vähentämällä ravinteita ja erittäin runsaana esiintyviä kasvilajeja, se luo tilaa harvinaisemmille ja laiduntamisesta riippuvaisille lajeille. Lisäksi eläinten lanta tukee luonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä siitä riippuvaisille lajeille. Laidunalueiden jatkuva kasvipeite estää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin ja tukee hiilen sitoutumista maaperään. Koska lannoitusta tai maanmuokkausta ei tarvita, välttyään niihin liittyviltä hiilidioksidipäästöiltä.

Laiduntaminen ehkäisee perinnebiotooppien umpeen kasvamista, mikä tukee sekä luonnon monimuotoisuutta että maisema-arvoja. Ilman laiduntamista perinnebiotooppi ja niiden monimuotoisuus jatkaisivat häviämistä. Valitsemalla luonnonlaidunlihan tavanomaisesti tuotetun lihan sijaan kuluttajat tukevat luonnonhoitoa ja perinnebiotooppien ylläpitoa laiduntamalla.

Laiduntaminen luonnonlaitumilla ja osittain luonnonfilan kaltaisilla laitumilla voi vähentää peltoihin kohdistuvaa viljelypainetta, koska eläimet syövät luonnonlaitumilla ja luonnonfilan kaltaisilla laitumilla kasvavia kasveja eivätkä ole täysin riippuvaisia peltoalalla tuotetuista viljelykasveista. Alueita, jotka eivät muuten olisi käytettävissä kasvinviljelyyn, voidaan käyttää laiduntamiseen, mikä vähentää peltoalueisiin kohdistuvaa painetta muiden käyttötarkoitusten, kuten laiduntamisen, osalta.

YHTEENVETO

- **Sertifiointi on yksi tapa brändätä, luoda mielikuvaa puustoisesta maataloudesta kuluttajille.**
- **Sertifiointi lisää lihantuotantokäytäntöjen läpinäkyvyyttä viljelijöiltä kuluttajille ja tukee kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.**
- **Puustoisesta maatalouden tuotteiden brändäys sertifiointin avulla tekee agrometsätalouden hyödyt näkyvämmiksi kuluttajille.**

Lampaiden laiduntama perinnebiotooppi Itä-Suomessa (Kuvat: Tanja Kähkönen)

Lähteet

Ala-Siuru, M. 2022. Ensimmäinen maatalu Suomessa sai luonnonlaidunlihalleen sertifiointin – Kosken kartanon herefordit tekevät arvokasta ympäristötyötä. *Maaseudun Tulevaisuus*, 10.6.2022. Available at: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/5b1eaa33-2a63-4904-85d1-0f47ca6acdee?fbclid=IwAR06iRNkaSkVRHoZezOIFwWIT_chSVERE5EWcOqqEinJRGIG4LIXMSS191A [Accessed 2 June 2025].

Frankenhaeuser, F. 2022. "Kor som betar rätt på ett visst område är miljömaskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag. Available at: <https://yle.fi/a/7-10017820> [Accessed 2 June 2025].

Herlin, I. 2022. Kuluttajatutkimus luonnonlaidunlihan tunnettuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827214> [Accessed 15 May 2025].

Kalliomäki, N. 2014. Luonnonlaidunlihan sertifiointiohjelman toteutus Suomessa : Aluetutkimus Länsi-Uudellamaalla. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405218954> [Accessed 3 June 2025].

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Certification of natural pasture meat in Finland. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry. nd. Usein kysytyt kysymykset. Available at: <https://luonnonlaidunlihanuottajat.fi/ukk/> [Accessed 3 June 2025].

Salmi, I. 2024. Nämä maisemat uhkaavat kadota Suomesta ikuisiksi ajoiksi. *Helsingin Sanomat*, 13.6.2024. Available at: <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010489862.html> [Accessed 2 June 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.